

YOSHLAR TA'LIM JARAYONIDA MOTIVATSIYANING ROLI VA AHAMIYATI

Zulhaydarova Feruza

TIQXMMIMTU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15360091>

Annotatsiya. Hozirgi jadal rivojlanayotgan davrda har bir shaxs bilimi, o'zi bilgan ko'nikma, maxorat, odat va boshqa shunga o'xshash jamiyatdan o'zi o'zlashtirib olgan ma'naviy boylıklar orqali o'z hayot tarzini hamda boshqalarga munosabatini shakllantiradi. Dunyo ijtimoiy-iqtisodiy tizimini globallasuvi va integrallasuvi jamiyatga, xususan inson falsafasiga o'z ta'sirini o'tkazib, uni ma'lum bir yo'nalishlarga yetaklaydi. Inson borlig'ini shakllanishida, albatta, ushbu yo'nalishlarda juda ko'p salbiy va ijobiy motivatsion chaqiriqlarga duch kelish mumkin. Ijobiy motivatsiyalar aynan shaxsni yetuklikka intiltirsa, salbiylari aksincha insonni tubanlikka yetaklaydi. Salbiy motivatsion chaqiriqlar asosan jamiyat, xalq o'gir ijtimoiy-iqtisodiy ahvolni boshidan o'tkazayotganda sodir bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Motivatsiya, ijobiy motivatsiya, salbiy motivatsiya, yoshlar ,harakat, faollik, qobiliyat, shaxsiyat, inson, ehtiyoj , rag'batlantirish, xulq –atvor.

Motivatsiya ma'lum bir martaba uchun individual va mas'uliyatli tanlovning muhim hal qiluvchi omilidir. Motiv va motivatsiya muammosi jahon psixologiyasida turli tuman nuqtai nazaridan yondoshish orqali tadqiq qilib kelinmoqda. Motivatsiya inson xulq atvori, uning bog'lanishi, yo'nalishi va faolligini tushuntirib beruvchi psixologik sabablar majmuini bildiradi.

Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, motivatsiya (grekcha motif, lotincha moveo – «harakatlantiraman» so'zidan yasalgan) – insonni biron-bir maqsadga erishish uchun astoydil intilish, bunga ishtiyoq uyg'otishga qiziqtirish va buning uchun kuch jamlash jarayonidir. Ruscha-o'zbekcha lug'atda motivatsiya tushunchasi biror ish yoki harakatning yuzaga kelishiga sababchi bo'lgan motivlar, dalillar, isbotlar, bahonalar, vajlar yoki sabablar majmui ma'nosida talqin etiladi.

Inson motivatsiyasi tog'risida yozilgan ilmiy ishlarda “agar inson xayoti uning rivojlanishga qarab oldinga harakatlanish bo'lsa, unda hayoti bu o'z-o'zini takomillashtirish hamda o'z shaxsiyatining o'sishida eng yuqori natijalarga erishish yo'lidagi doimiy ravishda yangi-yangi to'siqlarni bartaraf etish jarayoni deb aytak bo'ladi. Va bu jarayonda insonning har bir qilgan xatti-harakatining ma'nosini anglab yetish eng asosiy rol egallaydi” deb ta'kidlangan.

Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, motivlarning rivojlanishi, motivlashgan yangi ma'lumotlarning paydo bo'lishi, faoliyat muhiti doirasidagi o'zgarishlar tufayli amalga oshiriladi. Motiv mexanizmi shaxs sifatlarini qayta qurish, ularni rivojlantirish jarayonining faollashuvi tarzida yuzaga chiqadi, shu bilan birga inson kamol topish jarayoniga, faoliyat muhiti va sharoiti asta sekin yoki tez o'zgarishi – motivlarning takomillashuvi, barqarorlashuvi kabi omillarga ta'sir etadi. Insonni mehnat faoliyatida qayta tarbiyalash va muayyan fazilatlarini shakllantirish yuqoridagi mulohazalar mohiyatidan iboratdir. Bu o'rinda faoliyat faol vaziyat hisoblanib, mavjud ehtiyojlar, qiziqishlar doirasidagi psixologik holatlardan uzoqlashib boradi, so'ngra yangi qiziqish, ehtiyoj va intilishlarni shakllantiradi, motivlar mohiyati va shakllarni o'zgartiradi. Motivlar — faoliyatga undovchi qandaydir aniq sabablar bo'lib, ehtiyojlar bilan

murakkab holda bog'liq bo'ladi: bir motiv orqasida turli ehtiyojlar bo'lishi yoki aksincha, aniq bir ehtiyoj ortida turli motivlar yuzaga kelishi mumkin.

Gohida motivni ehtiyoj va maqsad bilan adashtiramiz. Ammo ehtiyoj - ongsiz ravishda noqulaylikni bartaraf etishga yo'naltirilgan hohishdir. Maqsad - bu anglanilgan mayl bo'lib, unda inson rejalashtirgan xarakatni amalga oshiradi. Masalan, och qolish bu - ehtiyoj, ovqat iste'mol qilish istagi bu - motiv, lekin, ixtiyorsiz ravishda qo'l uzatiladigan ovqat bu- maqsad.

Motivlar ehtiyoj sababli yuzaga keladi, rivojlanadi va shakllanadi. Shu bilan birga, motivlar nisbatan mustaqil ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Ehtiyojlar motivlarning kuchi va barqarorligini belgilaydi. Turli insonlar bir xil ehtiyoj mavjud bo'lsada, turli motivga ega bo'lishlari mumkin. Inson xulq-atvori va faoliyati motivlari o'ziga xos va o'zgaruvchan bo'ladi. Ularning rivoji insonning atrofidagi olam, tarbiyaviy maqsadga intilish ta'sir kuchiga bog'liq. Ehtiyoj va motivlar bog'liqligi inson faoliyatini amalga oshirishdagi xulq-atvori bilan ifodalanadi. Masalan, kasbiy faoliyatga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)dan foydalangan holda tayyorlash masalasining o'rganilishi shuni ko'rsatdiki, an'anaviy mashg'ulotlarga nisbatan bunday zamonaviy yangi texnologiyalar talabalarda o'qishga qiziqish motivlarini yanada kuchliroq shakllantirishga sabab bo'lganini ko'rsatdi. Motivlar rivojlanib va barqarorlasha borib, ehtiyoj mustahkamlanishiga zamin bo'ladi. XX asrga qadar agar ko'proq pul ishlash imkoniyati berilsa, odamlar yaxshiroq ishlaydilar, degan fikr hukmron edi, ya'ni motivlash sarflangan kuch-g'ayrat evaziga pul mukofoti taklif qilishdan iborat edi. Ammo keyingi tadqiqotlar bunday yondashuv noto'g'ri ekanini aniqladi va motivatsiya ehtiyojlarning murakkab majmuasidan iborat ekanini ko'rsatdi. Motivatsiya usullarini quyidagicha ta'riflash mumkin:

-iqtisodiy motivlash usullari – ish haqi, mukofot, imtiyozlar, foizlar, foydada qatnashish, aksiyalar paketi, qo'shimcha haq va h.k.

-ijtimoiy motivatsiya usullari – jamoat o'rtasida rag'batlantirish, tashakkur e'lon qilish va ofarinlash, izza qilish va h.k.

-ruhiy motivatsiya usullari – obro'-e'tiborini oshirish, befarqlik, zararli va ortiqcha ekanini sezdirish va h.k.

-lavozim motivatsiyasi usullari – lavozimini ko'tarish, qo'shimcha vakolatlar berish va h.k.

-ijtimoiy-ruhiy usullar – ijtimoiy faollikni oshirish, tajriba almashish, ishdagi boshqaruvdagi va kasb-kordagi ahloq-odob va h.k.

-ma'naviy motivatsiya usullari – shaxsiy uchrashuvda, jamoat o'rtasida tan olish, maqtash yoki tanqid qilish;

-ishlarni loyihalash va qayta loyihalash (boyitish) usullari;

-xodimlarni boshqaruvga jalb qilish usullari.

Insonning odob-axloqi bitta motiv bilan emas, balki ko'pgina motivlarning yig'indisi bilan belgilanadi. Bunda motivlar insonning odobiga ta'sir qilishi darajasiga qarab bir-biriga nisbatan muayyan munosabatda bo'ladi. Shu sababli insonning motivatsion tuzilmasini uning muayyan harakatlarni amalga oshirish asosi deb bilmoq kerak. Bu tuzilma muayyan barqarorlikda bo'ladi. Biroq u insonni tarbiyalash, o'qitish jarayonida ongli ravishda o'zgarishi mumkin:

Motivlash – insonda muayyan motivlarni uyg'otish yo'li bilan uni muayyan harakatlarni qilishga undash maqsadida shu insonga ta'sir o'tkazish jarayonidir.

Motivlash qanday maqsadni ko'zlashiga, qanday vazifalarni hal etishiga qarab uning ikki asosiy toifasini alohida ko'rsatib o'tish mumkin.

Birinchi toifa shundan iboratki, insonga tashqi ta'sir o'tkazish yo'li bilan muayyan motivlar harakatga keltiriladi, mazkur motivlar insonni motivlashtiruvchi sub'ekt uchun maqbul bo'ladigan muayyan harakatlarga undaydi.

Motivlashning ikkinchi toifasi insonning muayyan motivatsion tuzilmasini shakllantirishni asosiy vazifa deb hisoblaydi. Bu vazifani amalga oshirish uchun katta kuch-g'ayrat, bilim va qobiliyat talab qilinadi. Uning natijalari motivlashning birinchi toifasiga nisbatan umuman ancha barakali bo'ladi.

Ayni vaqtda motivatsiya jarayonini ketma-ket keladigan quyidagi bosqichlar tarzida ham tasavvur qilsa bo'ladi:

- ehtiyojning kelib chiqishi;
- ehtiyojni qondirish (bartaraf etish) yo'llarini izlash;
- maqsadni(harakat yo'nalishini) belgilash;
- ehtiyojni qondirish uchun zarur harakatlarni qilish;
- harakatlarni amalga oshirganligi uchun mukofot olish;
- ehtiyojni qondirish, bartaraf etish.

Shu munosabat bilan ehtiyoj tushunchasini izohlab o'tish maqsadga muvofiqdir. Ehtiyoj:

- inson ko'nglida vujudga keladigan;
- turli kishilarda bir-biriga o'xshaydigan, ammo har kimda alohida namoyon bo'ladigan;
- inson qutulishga intiladigan tuyg'udir.

Rag'batlantirish – odamlarni motivlash uchun muayyan rag'batlardan foydalanish jarayonidir. Rag'batlantirishning motivlashdan farqi shuki, u motivlashga yordam beradigan vositalardan biridir.

Rag'batlar – muayyan motivlar harakatini chaqiruvchi ta'sir dastaklari yoki qo'zg'atish vositalari.

Tashqi motivatsiya - bu shunday motivatsiya ko'rinishiki, unda insonning tashki omil talablariga mos paydo buladi. Misol kilib, musobakalarga katnashish orkali yutuklarga ega bulish.

Ichki motivatsiya - bu shunday motivatsiya kurinishiki, unda tashki omillar talablaridan kat'iy nazar insonning ichki extiyojlariga asoslanadi. Misol uchuy, sport bilan shugullanish, chunki bu ijobiy emotsiyalarni keltirib chikaradi.

jobiy motivatsiya - bu shunday motivatsiyaki, insonning ijobiy kizikishlariga asoslanadi. Masalan, agar bolaning fikrlashi: agar men yomonlik kilmasam, menga kompyuter uyiashga ruxsat berishadi.

Salbiy motivatsiya - bu shunday motivatsiyaki, insonning salbiy kizikishlariga asoslanadi. Masalan, agar men yomonlik kilmasam, ota-onam meni koyishmaydi.

Mustaxkam motivatsiya - bu insonning tabiiy extiyojlariga asoslangan motivatsiyadir. Misol uchuy, tashnalikni, ochlikni kondirish.

Nomustaxkam motivatsiya - bu doimiy tashki kullab-kuvvatlashni talab kiladigan motivatsiyadir. Misol uchun, chekishni tashlash, ozish va boshkalar.

Inson ba'zan qiyin vaziyatda qolganida o'zini odobli yoki tarbiyasiz tutishi bir nechta narsalar ta'sirida bo'ladi: uning aqliy rivojlanish darajasi hamda boshqa doimiy o'zgarib turadigan shaxsiy harakter,tashkilotning qurilish strukturasi, madaniyati va axloqiy harakatlarning shiddatkorligi. Axloqiy madaniyati yuqori bo'lmagan insonlar qoidalar, militsiya xodimlari, ishdagi odob-axloq qoidalari ta'sirida bo'lganda noto'g'ri harakatlarga kamdan-kamga urinishadi. Bir-biriga qarama-qarshi shiddatkor shaxsiy madaniyat qoidalari ba'zan

jamoaviy tarkib hamda madaniyat ya'ni noaxloqiy harakatlarni bajarishga yo'l qo'yadigan holatlar natijasida buzilishi mumkin.

Yuqorida aytib o'tilganidek, motivatsiyaning o'ziga xos xususiyati uning kuch qudratligidadir. Bu nafaqat inson faoliyati darajasiga, balki muvaffaqiyatga ham ta'sir qiladi. Ushbu faoliyatning namoyishi, xususan, faoliyat samaradorligi motivatsiyaning mustahkamligi uning barqarorligi bilan bog'liq. Inson vaziyatda o'zini namoyon qilsa, ya'niy "Bu erda va hozir" motivatsion munosabatni ifodalasa, qat'iyatlilik oshadi va faoliyat samarali tashkil etilgan bo'ladi. M. Winterbottom (M. R. Winterbottom, 1958) ko'rsatadiki, yuqori ijobiy motivatlashtirilgan bolalar vazifalarni bajarishda tobora qat'iyroq, kattalardagi bu bog'liqlik kamroq ko'rinadi (J. Atkinson va G. Litwin [J. Atkinson, G. Litwin, 1960]) yoki umuman yo'q (E. French and F. Thomas [E. F., Tomas, 1958]). X. Hekxauzen (1986) ko'rsatganidek, g'ayratli muvaffaqiyatga erishishga uchun kelajakni katta vaqtlarga rejalashtirish muhimdir.

Ijobiy va salbiy motivatsiyalashda ijtimoiy meyorlar juda muhim hisoblanadi. «Ijtimoiy me'yorlar» atamasi odatda bir guruh yoki jamiyat a'zolariga rioya etishi kerak bo'lgan standartlar, qoidalar (ham tasdiqlovchi va taqiqlovchi) mavjudligini ko'rsatish uchun qo'llaniladi. Jamiyat bu talablarga muvofiqligini, ushbu qoidalarga rioya qilishni talab qiladi. Hurmat qilish bu normalarning xatti-harakati, bir kishi boshqa bir guruh a'zolari, ijtimoiy jamoa kabi birlashadi, unga qo'shiladi. Shu bilan birga, turli xil odamlar uchun ham tashqi normalar boshqacha ichki ma'noga ega. Misol uchun, D. D. Stamatina (1977) tomonidan ko'rsatilgandek, Odamlarning ijtimoiy yetukligi darajasini aks ettiruvchi barqaror halol harakatlar uchun kamida uch turtki mavjud. Birinchisida ba'zilar bunday xatti-harakatlarga asosan amaliy foyda olishni oqlashadi: chunki nohaq odamlar ishonchdan mahrum, hurmat qilinmaydi va boshqalar. Ikkinchisida jamiyatning ehtiyojlari bilan halol, lekin ba'zan buni fidokorlik deb hisoblaydi. Uchunchisi bularning shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatini to'liq bilishidan qat'iy nazar, uni mustaqil qiymat sifatida qabul qiladi.

Ijtimoiy xulq-atvor normalari o'z-o'zidan bajarilmaydi. Ular integrallashishi kerak, yani Schwartzga ko'ra – "shaxsiy me'yorlar"ga aylanishi kerak. Bundan tashqari, ularning imperativligini kamaytiradigan bir qator omillar mavjud. Xususan, D. Darley va B. Latane (J. Darley, B. Latane, 1968), bu hodisaning favqulodda vaziyatlarda yordam ko'rsatishda ijtimoiy tormozlanish mavzusidagi tezislarida ilgari surib, bu hodisa uchta farq bilan namoyon qildilar.

Salbiy impulslarga ega bo'lgan, hech narsaga qaramay, hatto o'z zarariga ish tutishga intiladigan odamlar passionariylar deb ataladi. Ijobiy, hayotbaxsh jmpulslarga ega odamlar esa subpassionariylar deb ataladi. L. Gumilyovning fikriga ko'ra, passionariylar tubanlashgan hollarda ulaming o'zini subpassionariylar egallaydi. Ularni «sodda», «qoloq» odamlar deb hisoblaydilar, ulaming keng maydonga chiqishi etnosning intihoga yuz tutganini anglatadi, chunki ularda instinktiv impulslardan boshqa hech narsa qolmaydi.

Aqliy rivojlanish darajasi. Ilmiy izlanishlar aqliy rivojlanishni 3 bosqichdan va ular har biri o'z navbatida 2 bosqichdan iboratligini ko'rsatadi. Har bir rivojlanish bosqichida individual axloqiy qaror tashqi ta'sirlarga kamroq bog'liq bo'lib, shaxsiy mustaqil bo'la boshlaydi.

Birinchi etapda, insonning tashqi ta'sirlar, ya'ni jismoniy jazo, mukofotlash yoki qiziqishlarining o'zgarishidan kelib chiqadigan shaxsiy qarorlarga asoslangan to'g'ri va noto'g'ri narsalar o'rtasidagi tanlovi. Ikkinchi etapda, ya'ni kelishilgan bosqich, kutilgan standartlarni qo'llab-quvvatlash hamda boshqalarning kutganlarini ta'minlashga bog'liq axloqiy qarorlardir. Uchinchisi, ya'ni qoidalashtirilgan bosqichda, shaxslar umuman o'zlari tegishli bo'lgan jamiyatning vakolatlaridan tashqari aqliy madaniyatning qadr-qimmatini aniqlab oladilar. Uchta bosqich va oltita etaplari 5-4 rasmda tasvirlangan.

Umuman olganda aqliy rivojlanish haqida qanday xulosaga kelishimiz mumkin? Birinchidan, odamlar aynan yuqoridagi 6 bosqichda takomillashib boradi. Ikkinchidan, aqliy rivojlanishning davomiyligini hech kim kafolatlay olmaydi. Uchinchidan, ko'pchilik o'smirlar asosan 4 bosqichda: Ularga qoidalarga bo'ysunish cheklangan va garchi turli sabablar bo'lsa ham, axloqiy tarbiya olishga majburdirlar. Masalan, 3-bosqichdagi boshqaruvchi shaxs o'zining tengdoshining qo'llab-quvvatlashiga asoslanib qarorlar qabul qilishni xo'sh ko'radi; 4-bosqichdagi shaxs esa tashkilot qonun qoidalari hamda tartibini hurmat qilgan holda qarorlar chiqarish yo'libilan "ajoyib, o'rnak bo'luvchi xodim" bo'lishga urinadi, va 5-bosqichdagi boshqaruvchi shaxs o'zi noto'g'ri deb hisoblaydigan tashkilotning tajribalarini ko'rsatishga harakat qiladi.

Shaxsiy harakter. Ikkita individual harakter-qadr-qimmat va shaxsiyat insonning tarbiyasini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Har bir shaxs ma'lum bir tashkilotga to'g'ri hamda noto'g'ri narsalarni farqlay oladigan shaxsiy xususiyat hamda buni buzadigan insoniy qadr-qimmat hislatlari bilan keladi. Bizning shaxsiyatimiz yoshligimizdan o'ta-onamizdan, o'qituvchilarimiz, do'stlarimizdan eshitgan, ko'rgan narsalarimiz asosida shakllanib boradi. Shu sababli, bir tashkilotda xodimlarning xarateri turlicha bo'ladi. Garchand xarakterlar va aqliy rivojlanish darajalari bir xildek ko'rinsada, aslida bunday emas. Xarakter xususiyatlari juda keng va beqiyos doirada; aqliy rivojlanish darajasi esa tashqi ta'sirlardan mustaqil ma'lum bir me'yorda bo'ladi.

Ikki shaxsiyat turlari insonning to'g'ri va noto'g'ri ajratishga ko'ra shaxsiy harakatlarga ta'sir qilishiga ko'ra topilgan: xudbinlik va o'zini nazorat qilish. O'zini yaxshi ko'rish (egoestlik) shaxsning qarorlari kuchini belgilaydi. Bu xususiyatlar kuchli bo'lgan shaxslar odatda axloqsiz xarakatlarga moyilikka qarshilik ko'rsatishadi va o'zlarining qarorlari ma'qul topishadi. Aynan shunday insonlar o'zlari to'g'ri deb bilgan ishlarini qilishadi va o'zlarining o'ylab qilgan qarorlarini va harakatlarini ma'qul ko'rishadi boshqalarga nisbatan.

O'zini nazorat qilish bu insonlarning o'z taqdiriga ishonish darajasidir, ya'ni ular o'z taqdirimini o'zimiz yaratamiz deb hisoblashadi. Ular ko'pincha bo'layotgan voqealar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishadi va o'zlarining harakatlarini boshqara oladigan to'g'ri-noto'g'ri ichki hissiyotlarga ishonishadi. Ular o'zlarining o'ylab qilgan qarorlari harakatlarini doimo ma'qullashadi. Tashqi hissiyoti kuchli insonlar esa ular bilan sodir bo'lgan voqealar yoki ommaddan yoki tasodifiy tufayli deb ishonishadi. Bunday insonlar axloqiy hatti-harakatlari uchun shaxsiy javobgarlikni kamdan-kam hollarda o'z zimmasiga olishadi va ko'pincha tashqi kuchlarga ishonishadi.

Tarkibiy o'zgaruvchanlik. Tashkilotning tuzilish shakli ishlovchilarga axloqiy tarbiyalariga ta'sis qilishi mumkin. Bu tuzilishlar ya'ni rasmiy qoidalardagi ishonchsizlik va noaniqlikni kamaytirib ko'rsatadi va bu nizomlar doimiy ravishda ishchilarga tartibli harakat qilishlarini eslatib turadi. Boshqa doimiy o'zgarib turuvchi tarkibiy tuzilishlar ya'ni axloqiy harakatlarga ta'sir qiluvchi quyidagilardan iborat: maqsadlar, baholash tizimlari, hamda mukofotlash jarayonlari.

Ijobiy va salbiy motivatsiyalarning inson borligiga ta'sirini aniqlash, bu bilan motivatsion tuzilma haqidagi masalalarni qamrab oladi. Mazkur muammo quyidagi savollarda o'z ifodasini topadi:

- motivatsiya va motivatsion jarayonning inson hayotidagi ahamiyati;
- inson taraqqiyoti bosqichlarida ijobiy va salbiy motivatsiyalarning tahlili;
- inson faoliyati samaradorligini motivatsiya yordamida oshirish;
- ijobiy motivatsiyalarni o'ziga xos xususiyatlarining metodologik jihatlari.

Maqolada yoshlarga ijobiy va salbiy motivatsiyaning tasiri keng yoriilgan.

XULOSA

Motivatsiya ma'lum bir martaba uchun individual va mas'uliyatli tanlovning muhim hal qiluvchi omilidir. Motiv va motivatsiya muammosi jahon psixologiyasida turli tuman nuqtai nazaridan yondoshish orqali tadqiq qilib kelinmoqda. Uzoq va yaqin chet ellarda o'ziga xos psixologik maktab vujudga kelgan bo'lib, ularning negizida ilmiy pozitsiyalar va kontseptsiyalar mohiyati jihatidan farqlanuvchi g'oyalar va yo'nalishlar mujassamlashdi. Motivatsiya- odamni faol faoliyatga undovchi sabablar majmui bo'lib, xulq atvorni psixologik va fiziologik boshqarishning dinamik jarayoni hisoblanib unga tashabbus, yo'nalganlik, tashkilotchilik, qo'llab-quvvatlash kiradi. Motirovka deganda inson xulq atvorini tushuntirish bo'lib, unda «Nima uchun?», «Qanday maqsad bilan?», «Qanday ma'noda?» kabi savollarning motivatsiyaga bog'liqligidir.

Motivatsiya inson xulq atvori, uning bog'lanishi, yo'nalishi va faolligini tushuntirib beruvchi psixologik sabablar majmuini bildiradi.

Motivlar xulq-atvor yo'nalishini tanlashni belgilaydigan sabablardir. Bular birgalikda kishi shaxsining yo'nalishini tashkil etadi. v) Kishi axloqi va faoliyatini boshqaradigan vosita hisoblanadi. Bularga emotsiyalar, istaklar, qiziqishlar kiradi. Ustanovkalar - yo'nalish, yo'naltirish ma'nosini anglatib, kishining tevarak atrofdagi odamlarga yoki ob'ektga nisbatan qanday munosabatda bo'lishlarini, ularni idrok qilinishi, sezish, ularga baho berish va qandaydir harakat qilishga tayyorgarligini anglatadigan holatdir. Yo'naltirilgan faoliyat sub'ektning ma'lum vaziyatda faol yo'l topib keta oladigan harakatlari majmuidir. Yo'nalish – tug'ilgan yo'l, maqsad sari shaxsning xatti-harakati va faoliyatini aniq sharoitlardan qat'iy nazar ma'lum yo'lga yo'naltiruvchi barqaror motivlar majmuidir. Ular asosiy, etakchi va bosh ehtiyojlar, qiziqishlar, moyillik, e'tiqod, dunyoqarashlar, yuksak g'oyalar bilan xarakterlanadi.

Har qanday motivlarning orqasida shaxsning ehtiyojlari yotadi. Inson ehtiyojlari, maqsadi, istagi, qiziqishlari shaxsiy holatlardir.

Ehtiyoj - jonli mavjudodning hayot kechirishning konkret shart-sharoitlariga qaramligini ifoda etuvchi va bu shart-sharoitlarga nisbatan uning faolligini vujudga keltiruvchi holatdir. Amerikalik psixologik A.Maslou «Inson ehtiyojlarini ierarxiya» tizimlarini quyidagicha tavsifiya etadi:

Motivatsiyaning bir necha psixologik nazariyalari mavjud:

1. Qaror qabul qilish nazariyasida ta'kidlanishicha inson ongi tafakkurga, iroda va xatti harakatni tanlash imkoniyatiga ega. Demak, inson xulqi motivining asosi aql, ong va inson irodasidir.

2. Instinktlar nazariyasida (Z.Freyd, U.Magdugall) – biologizator nuqtai nazari mavjud bo'lib, unga asosan insonga, hayvonlarga xos instinktlar biriktirilgan. XX asrning 20-yillarida instinktlar nazariyasi o'rniga inson xulq atvorini biologik ehtiyojlar bilan bog'lovchi kontseptsiya yuzaga keladi.

3. Xulq atvor motivatsiyasi nazariyasi va oliy nerv faoliyati nazariyasi. XX asr boshida paydo bo'lib, xulq atvor «Stimul – reaksiya» sxemada ko'rib chiqiladi. I.P.Pavlov va uning izdoshlari N.A.Bernshteyn va P.K.Anoxin xulq atvor dinamikasi funktsional sistemasi modelini ishlab chiqqanlar.

4. Motivatsiyaga kognitiv yondoshuv nazariyasi – inson xulq atvorini tushuntirishda uning ongi va bilimi bilan bog'liq fenomenlarga alohida e'tibor beriladi. Faoliyat nazariyasi (A.N.Leont'ev) ga asosan motivlarni yuzaga keltiruvchi kuchlar ehtiyojlardir. Bundan shunday qonuniyat yuzaga keladiki, motivlar rivojlanishi faoliyat kengligining rivojlanishi bilan bog'liq

bo`lib, u predmet faoliyatini tashkil etuvchisidir. Insonning emotsional hayoti, uning his-tuyg`ulari, quvonch tashvishi, xunsandchiligi azal-azaldan insonlar e`tiborini o`ziga tortib kelgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.–Toshkent.“O`zbekiston”, 2017.
2. O`zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash Milliy Dasturi”. O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997 y., 11-12-son, 295-modda.
3. O`zbekiston Respublikasining “Ta`lim to`g`risida”gi Qonuni. O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997 y., 9-son, 225-modda; 2013 y., 41-son, 543-modda.
4. O`zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996 y., 1-son.;
5. Vazirlar Mahkamasining “O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi faoliyatini takomillashtirish to`g`risida”gi 341-sonli qarori 2004 yil 20 iyul. // O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami, 2004 y., 29-son, 332-modda;
6. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 12 iyundagi “Oliy ta`lim muassasalarining rahbar va pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PF–4732-son Farmoni;
7. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ma`lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi qarori 27.07.2017 y. PQ-3151// O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami, 2017 y.
8. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta`lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi qarori 20.04.2017 y. PQ-2909 // O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami, 2017 y.